

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 3
ISSUE 2

2022

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович

доктор медицинских наук, профессор, ректор Самаркандского государственного медицинского института, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич

доктор медицинских наук, доцент Ташкентского Государственного стоматологического института, Узбекистан

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

Билалов Эркин Назимович

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Новиков Вадим Михайлович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Бекжанова Ольга Есеновна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Бахритдинова Фазилат Арифовна

доктор медицинских наук, профессор, Узбекистан

Шомуродов Кахрамон Эркинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шамсиев Жахонгир Фазлидинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Юсупалиходжаева Саодат Хамидуллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Вахидов Улугбек Нуритдинович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Муртазаев Саидмуродхон Саидаълоевич

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Шукурова Умида Абдурасуловна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хасанова Лола Эмильевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Хазратов Алишер Исамиддинович

PhD, Узбекистан

Кубаев Азиз Сайдалимович

ответственный секретарь, PhD, доцент,

Аветиков Давид Саломонович

доктор медицинских наук, профессор, Украина

Амхадова Малкан Абдурашидовна

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Копбаева Майра Тайтолеуовна

доктор медицинских наук, профессор, Казахстан

Грудянов Александр Иванович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Лосев Фёдор Фёдорович

доктор медицинских наук, профессор, Россия

Шаковец Наталья Вячеславовна

доктор медицинских наук, профессор, Белоруссия

Jun-Young Paeng

доктор медицинских наук, профессор, Корея

Jinichi Sakamoto

доктор медицинских наук, профессор, Япония

Дустмухамедов Дильшод Махмудович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Ризаев Элёр Алимджанович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Камалова Феруза Рахматиллаевна

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Абдувакилов Жахонгир Убайдулла угли

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Зоиров Тулкин Элназарович

доктор медицинских наук, доцент, Узбекистан

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical
Institute, Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Associate
Professor of the Tashkent State Dental
Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Erkin N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Vadim M. Novikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraina

Olga E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Fazilat A. Bahritdinova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Uzbekistan

Kakhramon E. Shomurodov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saodat H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Ulugbek N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Saidmurodkhon S. Murtazaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Umida A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Lola E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Alisher I. Khazratov

PhD, Uzbekistan

Aziz S. Kubayev

Executive Secretary, PhD, Associate Professor, Uzbekistan

David S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Ukraine

Malkan A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Maira T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor, Kazakhstan

Alexander I. Grudyanov

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Losev Fedor Fedorovich

Doctor of Medical Sciences, Professor, Russia

Natalya V. Shakovets

Doctor of Medicine, Professor, Belarus

Jun-Young Paeng

Doctor of Medicine, Professor, Korea

Junichi Sakamoto

Doctor of Medicine, Professor, Japan

Dilshod M. Dustmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Rizaev Elyor Alimdjaniyevich

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Kamalova Feruza Raxmatillaevna

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Jahongir U. Abduvakilov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Tulkin E. Zoirov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Uzbekistan

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Tulyaganov Jamshid Shovkatovich, Rizaeva Sevara Mirgulyamovna, Abduvakilov Jahongir Ubaydullaevich A MODERN VIEW ON AN INTEGRATED APPROACH TO THE REHABILITATION OF PATIENTS WITH POSTOPERATIVE JAW DEFECTS.....	6
2. Ахмедов Алибек Баходирович, Эронов Ёқуб Қувватович ИПАК ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ИШЧИЛАРИДА СТОМАТОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАР ТАҲЛИЛИ.....	10
3. Ibragimova Feruza Ikramovna PREDICTION OF DENTAL MORBIDITY IN CHEMICAL INDUSTRY WORKERS.....	14
4. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Абдиев Элбек Муроджосимович ҚУЛОҚ ШОВҚИНИ БОР БЕМОРЛАРНИНГ КОНСЕРВАТИВ ДАВОСИНИ МАҚБУЛЛАШТИРИШ.....	17
5. Насретдинова Махзуна Тахсиновна, Бахронов Бекзод Шавкатович ҲОЛАТИЙ ХУРУЖСИМОН НИСТАГМ ГЕНЕЗИДА ИНФЕКЦИОН ВА ТОМИРЛИ ОМИЛЛАРНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ.....	20
6. Nurova Shoxsanam Norpo'latovna OVERVIEW OF THE ETIOLOGY, DIAGNOSIS, TREATMENT AND PREVENTION OF DENTAL DEFORMITIES IN WOMEN IN EARLY MENOPAUSE.....	23
7. Рустамова Дилдора Абдумаликовна ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИКО-СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ С СИСТЕМНЫМИ ВАСКУЛИТАМИ, ПЕРЕНЕСШИМИ КОРОНАВИРУСНУЮ ИНФЕКЦИЮ.....	27
8. Нарова Наргиза Элбековна, Мухамедов Иламан Мухамедович, Хасанова Лола Эмильевна ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРОФЛОРЫ ПОЛОСТИ РТА У ПАЦИЕНТОВ, ПОДВЕРГАЮЩИХСЯ СЪЕМНОМУ И НЕСЪЕМНОМУ ОРТОДОНТИЧЕСКОМУ ЛЕЧЕНИЮ, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕКОТОРЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.....	34
9. Нуоров Норпулот Бобокулович ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ ПО ВОЗРАСТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ.....	38
10. Зайтханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна, Ризаев Элёр Алимджанович КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ.....	41
11. Юнусходжаева Мадина Камалитдиновна, Хасанова Лола Эмиловна ОСОБЕННОСТИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КАЛЬЦИЙСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БЫСТРОПРОГРЕССИРУЮЩЕГО ПАРОДОНТИТА.....	44
12. Зайтханов Аскар Анварович, Бекжанова Ольга Есеновна ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ НА ОСНОВАНИИ ОЦЕНКИ КЛИНИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РИСКА.....	47
13. Raximov Zokir Kayimovich, Pulatova Shahzoda Karimovna RESULTS OF TREATMENT OF UNCOMPLICATED LOWER JAW FRACTURES.....	52
14. Бекжанова Ольга Есеновна, Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ.....	57
15. Бакаев Жасурбек Нажмидинович ҚОЗИҚ ТИШЛАР РЕТЕНЦИЯСИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕЗИ ВА ДИАГНОСТИКАСИДА РАҚАМЛИ ЁНДАШУВ (Адабиётлар шарҳи).....	60
16. Zeynitdinova Ziyoda Askarovna COVID-19 BO'LGAN BEMORLARDA TIZIMLI YALLIGLANISH VA IMMUNO-GEMATOLOGIK BUZUQLIKLARNING MARKERLARI.....	67
17. Камбарова Шахноза Али Хусейнована, Рахимов Зокир Кайимович АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ УГЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ДЕТЕЙ С ВРГН.....	71
18. Turayeva Firuza Abdurashidovna THERAPEUTIC AND PREVENTIVE MEASURES IN PATIENTS WITH CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS IN MENOPAUSAL WOMEN.....	74

Бекжанова Ольга Есеновна
Эгамбердиев Улугбек Абдумаликович
Ташкентский государственный
стоматологический институт

АНАЛИЗ РАБОТЫ ВРАЧА - СТОМАТОЛОГА, НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ ПРИЁМЕ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ КАРИЕСА ЗУБОВ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6737292>

АННОТАЦИЯ

Проведён анализ врачебных ошибок при диагностике и лечении кариеса, ведущих к снижению качества пломбирования. Осуществлена экспертная оценка качества диагностики, подготовки к лечению и лечения кариеса у 5 стоматологов-терапевтов со стажем работы не менее 5 лет, владеющих навыками эстетической реставрации зубов. Отсутствие статистического учета врачебных ошибок при лечении кариеса приводит к отсутствию ориентиров и концентрации внимания на причинах их возникновения, снижает качество лечения и увеличивает число осложнений;

Установлено отсутствие или неэффективное лечение начального кариеса, отсутствие учета минеральной плотности эмали и недостаточное применение реминерализующей терапии; основной причиной низкой эффективности лечения кариеса является несоответствие типов пломбировочных материалов функциональной группе или функциональной поверхности зубов.

Ключевые слова: кариес зубов, диагностика кариеса, экспертиза качества лечения, врачебные ошибки.

Bekjanova Olga Yesenevna
Egamberdiev Ulugbek Abdumalikovich
Toshkent Davlat
Stomatologiya Instituti

ТИШ КАРИЕСИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОСИ УЧУН ТЕРАПЕВТИК КАБУЛДА ШИФОКОР СТОМАТОЛОГ ИШИ АНАЛИЗИ

АННОТАЦИЯ

Кариесни ташхислаш ва даволаш вақтида юзага келувчи ва пломбалаш сифатини пасайишига олиб келадиган хато ва асоратлар таҳлили ўтказилди. Тишларнинг эстетик реставрацияси бўйича малакага ва камида 5 йиллик иш тажрибасига эга бўлган 5 нафар терапевт-стоматологни кариес касаллигини ташхислаш, даволашга тайерлаш ва даволаш сифати бўйича эксперт баҳолашдан ўтказилди.

Калит сўзлар: тиш кариеси, кариес ташхиси, даволаш сифати экспертизаси, врачебные ошибки, шифокор хатоси.

Bekjanova Olga Yesenevna
Egamberdiev Ulugbek Abdumalikovich
Tashkent State Dental Institute.

ANALYSIS OF THE WORK OF A DENTIST, AT THE THERAPEUTIC RECEPTION IN THE DIAGNOSTICS AND TROUBLESHOOTING OF DENTAL CARIES

ANNOTATION

The analysis of medical mistakes during the diagnostics and treatment of caries, leading to the decrease of the quality of filling, have been carried out. An expert assessment of the quality of diagnosis, preparation for the treatment and treatment of caries was carried out by 5 dental therapists with at least 5 years of experience, who are able to make the aesthetic restoration of teeth. An absence of statistics of medical mistakes in the treatment of caries leads to an absence of understanding the processes and concentration on the causes of mistakes' occurrence, reduces the quality of treatment and increases the number of complications.

Absence of treatment or ineffective treatment of initial caries, lack of consideration of enamel mineral density and insufficient use of remineralizing therapy have been established; the main reason for the low effectiveness of caries treatment is the disaccordance between the types of filling materials to the functional group or the functional surface of the teeth.

Keywords: caries of teeth, diagnostics, expert assessment of the quality of treatment, doctors' mistakes

Уровень заболевания кариесом во всём мире достаточно высок, практически повсеместно поражает взрослого населения кариесом составляет 90,0- 100% [1,4].

Стоматология, в том числе и терапевтическая, является в настоящее время одним из наиболее коммерциализированных видов деятельности. В этих условиях на 1 план выдвигаются

задачи качества лечения кариеса.

Однако, последние годы характеризуются увеличением частоты осложнений на терапевтическом приеме [2,6].

Решение задачи лечения кариеса связано не только с дальнейшим развитием материально-технической базы здравоохранения, но и предполагает сосредоточение внимания на совершенствовании качества медицинской помощи, внедрение в практику здравоохранения достижений науки и техники.

Система медицинского обслуживания развивается в соответствии с возросшими потребностями. Если потребности будущего экстраполировать, исходя из текущего опыта, то окажется, что система оказания медицинской помощи населению будет стремиться сохранить существующую форму обслуживания [3].

При лечении кариеса врач выполняет целый ряд разнообразных манипуляций. Но, отличные результаты достигаются не только при условии тщательного соблюдения методики применения пломбировочного материала, необходим учет исходного состояния твердых тканей, фоновой патологии, адекватности типа пломбировочного материала функциональной группе зубов и т.д. [5].

Можно предположить, что значительное число врачей, даже владея современными методами реставрации, систематически допускают ошибки,

как во время диагностики, так и при препарировании и пломбировании кариозной полости, выборе типа пломбировочного материала и т.д. [6].

Ошибки, допущенные при диагностике и лечении кариеса, приводят к снижению качества пломб, появлению осложнений, повторному пломбированию и удалению зубов. В конечном итоге к психологической травме больного, снижению качества жизни, конфликту между врачом и больным, значительными материальными затратами.

Оценка деятельности специалистов узкого профиля возможна с помощью современных методов анализа. Это и определило необходимость экспертизы и систематизации врачебных ошибок при лечении кариеса.

Цель исследования: анализ врачебных ошибок при диагностике и лечении кариеса, ведущих к снижению качества пломбирования.

Материалы и методы

В исследованиях приняла участие группа экспертов, включающая 5 высококвалифицированных специалистов. На начальном этапе путем предварительных опросов были выявлены ключевые проблемы, которые систематизированы и представлены в виде экспертных критериев, явившихся основным инструментом обследования.

К экспертизе качества лечения приступили тогда, когда расхождения в оценках экспертов не превышали 5,0%.

На 2-ом этапе исследований осуществляется анализ врачебных ошибок и их группировка и классификация. С этой целью группа экспертов осуществляла динамический контроль за работой врачей-стоматологов, проводивших лечение кариеса зубов.

Осуществлена экспертная оценка качества диагностики, подготовки к лечению и лечения кариеса у 5 стоматологов-терапевтов со стажем работы не менее 5 лет, владеющих навыками эстетической реставрации зубов.

Однако качество лечения кариеса на 210 зубах. Результаты экспертной оценки оценивались в процентах по отношению к общему количеству вылеченных зубов.

Результаты и обсуждение:

Наблюдение за лечением кариеса позволило выделить и сгруппировать ятрогенные ошибки, отраженные в таблице 1.

Все врачебные ошибки составили 2 проблемы: 1 - при подготовке к лечению и 2 - при препарировании и пломбировании кариозной полости. Изучаемые ошибки распределены не равномерно.

Таблица 1

Врачебные ошибки, снижающие качество лечения кариеса

1. Подготовка к лечению:

- 1.1. Ошибки диагностики,
- 1.2. Не выявление кариеса в стадии пятна и начального кариеса;
- 1.3. Отсутствие применения реминерализующей терапии;
- 1.4. Не осуществляется профессиональная гигиена полости рта и мотивация к проведению гигиены ;
- 1.5. Игнорирование сочетаний кариозно-пародонтальных поражений;
- 1.6. Отсутствие учета фоновой патологии;

2. Ошибки и осложнения, возникающие при препарировании и пломбировании кариозной полости:

- 2.1. несоответствие типа пломбировочного материала функциональной группе или функциональной поверхности зубов;
- 2.2. недостаточная некротомия, формирование и обработка кариозной полости;
- 2.3. перфорация дна кариозной полости;
- 2.4. перфорация стенок кариозной полости;
- 2.5. откалывание стенок кариозной полости;
- 2.6. повреждение бором соседних зубов;
- 2.7. повреждение десневого края;
- 2.8. неправильность наложения изолирующей прокладки;
- 2.9. Завышение прикуса;
- 2.10. отсутствие контактного пункта;
- 2.11. наложение единой пломбы в соседних кариозных полостях;
- 2.12. нависающие края пломб;
- 2.13. чрезмерная эндодонтическая обработка корневого канала, приводящая к его фрактуре;
- 2.14. пломбирование корневого канала с выведением пломбировочного материала за верхушку корня;
- 2.15. использование антисептических средств высокой концентрации;

Так, на этапе подготовки к лечению неправильная диагностика отмечена лишь в 20% случаев, в то время как в 90,0-95,0% случаев осуществляется неэффективное лечение начального кариеса; не учитывается наличие фоновой патологии, существенно снижающей минеральный потенциал эмали, практически повсеместно не применяются реминерализующая терапия.

Детальный анализ качества стоматологической помощи при препарировании и пломбировании кариозной полости указывает на то, что наибольший объем ошибок приходится на несоответствие типа пломбировочного материала функциональной группе или функциональной поверхности зубов (до 87,0-92,0%). При этом почти все врачи использовали микронаполненные композиты при восстановлении жевательных поверхностей премоляров и режущих краев фронтальных зубов.

Ошибки во время собственно оперативной обработки, препарирования и пломбирования кариозной полости свидетельствовали о недостаточно тщательном выполнении врачебных манипуляций и низком уровне мануальных навыков.

Удельный вес таких ошибок не превышал 15,0-20,0%. Так, недостаточная некротомия регистрировалась в 14,5% случаев; перфорация дна кариозной полости - в 10,0%; откалывание стенок кариозной полости - в 15,6%; повреждение бором соседних зубов в 8,2 %; повреждение десневого края - в 6,7%; неправильное наложение изолирующей прокладки - в 7,7%; завышение прикуса - 11,2%; отсутствие контактного пункта - 6,8,7%; наложение единой пломбы на соседние кариозные полости в 3,2%; нависающие края пломбы - в 11,7%; чрезмерная эндодонтическая обработка корневого канала - в 6,6%; пломбирование корневого канала с выведением пломбировочного материала за верхушку корня - в 12,3% и использование асептических средств высокой концентрации в 5,5%. В 1,6% случаев отмечается аллергическая реакция на компоненты адгезивной системы.

Такое распределение врачебных ошибок указывает на необходимость формирования отдельных групп мероприятий по повышению качества лечения кариеса. Предварительный предварительный анализ отразил важные проблемы в диагностике и лечении кариеса. Все указанные значимые проблемы

необходимо использовать при разработке мероприятий по совершенствованию лечения кариеса зубов.

На основании проведенных исследований можно сделать следующие **выводы**:

- отсутствие статистического учета врачебных ошибок при лечении кариеса приводит к отсутствию ориентиров и концентрации внимания на причинах их возникновения, снижает качество лечения и увеличивает число осложнений;

- основными проблемами в подготовке и лечения кариеса отсутствие или неэффективное лечение начального кариеса, отсутствие учета минеральной плотности эмали и недостаточное применение реминерализующей терапии;

- основной причиной низкой эффективности лечения кариеса является несоответствие типов пломбировочных материалов функциональной группе или функциональной поверхности зубов.

Список литературы

1. Бекжанова О.Е., Эгамбердиев У.А. Состояние диагностики кариеса на амбулаторно-поликлиническом приеме // Вестник Ташкентской медицинской академии. 2021 №6. С. 98-101.
2. Борисенко А.В. Кариес зубов. - Киев: Книга плюс, 2008. - С.389-407.
3. Копбаева М.Т., Мергембаев Х.С., Есембаева С.С., Жолдыбаев С.С. Проблемы терапевтической помощи жителям Республики Казахстан, приоритетные направления и перспективы дальнейшего развития // Dentist Казахстан. - 2005. - №1.- С. 12-14.
4. Миндалин А.Б., Темуров Ф.Т., Бабхаратов Р.С. Медико-социальные и экономические проблемы, оптимизация и моделирование организации стоматологической медицинской помощи населению // Dentist Казахстан. - 2005. - №1.-С. 19-21.
5. Beck J.D. The epidemiology of dental diseases in the elderly // Gerontology. - 1984. -N3.-P.5-15/
6. Lo E.C., Sehevarz E. Tooth and root conditions in the middle -aged and the elderly in Hog Kong // Community Dent oral Epidemiol. - 1999. - N22. - P.381 -385.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 2

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000